

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 4 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 4

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 4

ТОШКЕНТ-2024

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобоҷонова Дилором Бобоҷонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлок
хужалиғини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайдон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжасва Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамова Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозогистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозогистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозогистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Худайкулов Тулқин Дўстбобоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз далам педагогика институти

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

Page Maker | Верстка | Са, ифаловчи: @tadqiqotdesign

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Красовицкая Т.Ю. РУССКИЙ АВАНГАРД В ВОСТОЧНО-АЗИАТСКОМ КОНТЕКСТЕ РАННЕСТАЛИНСКОГО ЭТАПА (1917 – НАЧАЛО 1930-Х ГОДОВ).....	4
2. Azamat Abduraxmonov SURXON VOHASIDA ILK O`RTA ASRLAR DAVRI TASVIRIY SANATINING RIVOJLANISHI (Termiz arxeologiya muzeyi eksponatlari misolida).....	18
3. Феруза Амонова ТУРКИСТОН МИНТАҚАСИДАГИ БАНКЛАР ТАРИХИ.....	24
4. Муслима Базарова ОСОБЕННОСТИ ГЕНДЕРНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	39
5. Abduvali Berdiyev BUXORO XONLIGINING ASHTARXONIYLAR VA MANG`ITLAR SULOLASI DAVRIDAGI TASHQI SIYOSIY ALOQALARI HAQIDA AYRIM MA`LUMOTLAR.....	44
6. Muborak Matyakubova, Nazokat Ahmedova XORAZM NAVOZANDALARI ASARINING XORAZM ADABIY MUHITINI O`RGANISHDAGI O`RNI.....	54
7. Mansurbek Normo`minov SHAG`ONIYON HUDUDIDA TOPILGAN VIII – XIII ASR BOSHLARIGA OID ALOHIDA VA XAZINA KO`RINISHIDA QAYD ETILGAN TANGALAR.....	61
8. Матлуба Рахманкулова ИСЛОМ КИТОБАТ ТЕХНОЛОГИЯСИГА ОИД ТАРИХИЙ МАНБАЛАРНИНГ ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ.....	68
9. Зебунисо Саидова ОТРАЖЕНИЕ УРОВНЯ РОЖДАЕМОСТИ УЗБЕКИСТАНА В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. В СОЦИАЛЬНО- ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ФАКТОРАХ.....	75
10. Бахыт Турганов ХИВА ХОНЛИГИДА ҚУРОЛСОЗЛИК СОҲАСИДА АРТЕЛЛЕРИЯ ҚУРОЛЛАРИНИНГ ИШЛАБ ЧИҚАРИЛИШИ.....	83
11. Яйра Тўрабоева ТАҚИНЧОҚЛАРДА ЭТНИК-ЛОКАЛ ХУСУСИЯТЛАР (Фарғона водийси аёллар анъанавий тақинчоқлари мисолида).....	97
12. Ўткир Якубов АРМАН ХАЛҚИНИНГ СУРОНЛИ ҚИСМАТИ ҲАМДА УЛАР БИЛАН БОҒЛИҚ ГЕНОЦИДЛАР ТАРИХИ ҲАҚИДА.....	103

Mansurbek Baxtiyor o'g'li Normo'minov,
Termiz davlat universiteti Arxeologiya mutaxassisligi
tayanch doktoranti, Termiz Arxeologiya muzeyi Bosh mutaxassisi
Elektron manzil: n.mansurbek94@gmail.com

CHAG'ONIYON HUDUDIDA TOPILGAN VIII – XIII ASR BOSHLARIGA OID ALOHIDA VA XAZINA KO'RINISHIDA QAYD ETILGAN TANGALAR

For citation: Mansurbek B. Normuminov. COINS OF THE BEGINNING OF THE 8TH-13TH CENTURIES FOUND IN THE CHAGANIYAN AREA AND RECORDED AS SEPARATE AND TREASURE COINS. Look to the past. 2024, vol. 7, issue 4, pp.61-67

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10928170>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada, qadimgi Chag'oniyon mulkligi hududida joylashgan yodgroliklarda olib borilgan arxeologik tadqiqotlar jarayonida aniqlangan, mahalliy aholi tomonidan tasodifiy tarzda topilgan VIII – XIII asr boshlariga oid bo'lgan, alohida va xazina ko'rinishidagi tangalar qayd etilgan. Ushbu ma'lumotlarni yig'ishda e'lon qilingan ilmiy maqolalar, xisobotlar, muzey fondlari va hali e'lon qilinmagan shaxsiy kolleksiyalardagi tangalardan misollar keltirilgan. Tangalar ro'yxatini shakillantirishda sulolaviy jihatdan tartibga solingan.

Kalit so'zlar. Qoraxoniylar, as-Sag'oniyon, Saljuqiylar, dirham, mis tanga, alohida ko'rinishda aniqlangan, Somoniylar, dinor, E.V.Rtveladze, fuls, Anushteginiylar, xazina, G'aznaviylar.

Мансурбек Бахтиёр угли Нормуминов,
Докторант кафедры археологии
Термезского государственного университета,
главный специалист Термезского археологического музея
Адрес электронной почты: n.mansurbek94@gmail.com

МОНЕТЫ НАЧАЛА VIII – XIII ВЕКОВ, НАЙДЕННЫЕ В РАЙОНЕ ЧАГАНИАНА И ЗАФИКСИРОВАННЫЕ КАК ОТДЕЛЬНЫЕ И КЛАДОВЫЕ

АННОТАЦИЯ

В данной статье упоминаются отдельные и кладовые монеты VIII – XIII вв., которые были случайно найдены местными жителями в ходе археологических исследований на раскопках, расположенных на территории древнего Чаганианского владения. Эта коллекция данных включает примеры монет из опубликованных научных статей, отчетов, музейных фондов и частных коллекций, которые еще не были опубликованы. Список монет составлен династически.

Ключевые слова. Караханиды, ас-Саганианы, Сельджуки, дирхам, медная монета, выделенная отдельно, Саманиды, динар, Э.В.Ртвеладзе, фельс, Ануштегины, клады, Газневиды.

Mansurbek B. Normuminov,
Termiz State University archeology major doctoral student,
Chief specialist of Termiz Archeology Museum
Email address: n.mansurbek94@gmail.com

COINS OF THE BEGINNING OF THE 8TH – 13TH CENTURIES FOUND IN THE CHAGANIYAN AREA AND RECORDED AS SEPARATE AND TREASURE COINS

ABSTRACT

In this article, separate and treasure-like coins of the VIII-XIII centuries, which were found randomly by local residents during the archaeological research in the excavations located in the territory of the ancient Chaganiyan property, are mentioned. This data collection includes examples of coins from published academic articles, reports, museum holdings, and private collections that have yet to be published. The list of coins is arranged dynastically.

Index Terms: Karakhanids, al-Saghaniyan, Seljuks, dirham, copper coin, identified separately, Samonis, dinar, E.V.Rtveladze, fuls, Anushteginis, treasure, Ghaznavids.

1. Dolzarbligi:

Chag'oniyon (arabcha as-Sag'oniyon, xitoycha Chigo-yan-na) Chag'onrud (Qizildaryo) daryosining yuqori havzasidagi yerlari, Hisor va Bobotog' tog' oldi hududlarini o'z tarkibiga olgan. Markaziy hokimiyat chag'onxudod tomonidan boshqarilgan. Chag'oniyon mulkligining markaziy shahri Qizilsuvning Surxondaryoga quyilishida joylashgan Budrachtepa hisoblanadi. Ibn Havqal Movarounnahrni ma'muriy bo'linishida as-Sag'oniyon va at-Tirmizni alohida alohida ma'muriy birlik sifatida tilga oladi[1, B.30-35]. Ayana Ibn Havqal as-Sag'oniyonni ta'riflar ekan, as-Sag'oniyon at-Tirmizdan kattaroq shahar, ammo at-Tirmiz aholi va boylik jihatdan ustundir. As-Sag'oniyon Xuroson qo'shini lashkarboshisi Abu Ali ibn Muhammad ibn al-Muzaffar ibn Muxtojning vatanidir-deb ta'kidlaydi[1, B.30-35]. Bugunda Termiz va Chag'oniyonning chegarasi, tarixiy geografiyasi haqida bir qancha qarashlar mavjud, jumladan Ibn Havqal Termiz mulkligiga Sarmanji va Hoshimjird shaharlari qarashlilikini bildirgan[1, B.30-35], Ibn Xurdodbeh esa Sarmanji Tirmizdan 1 mahalla yoki 6 farsax masofada joylashganligini ta'kidlaydi[2, P. 203]. Demak bundan xulosa qilish mumkinki, Sarmanji bugungi Jarqo'rg'on (Sarmanji-Jarmankand-Jarqo'rg'on) tumani hududiga to'g'ri keladi. Hoshimjird xususida esa Sh.Kamoliddinovning fikricha Hoshimjird bugungi Sherabod tumanida joylashgan Xosiyattepa yoki Kattatepa o'rniga to'g'ri keladi[7, C.130]. Yuqoridagi fikrlar va ma'lumotlar nuqtai nazaridan alohida va xazina ko'inishida qayd etilgan Chag'oniyon geografiyasini Surxondaryo viloyati markaziy va shimoli-sharqiy tumanlari misolida qabul qilinib tasniflangan.

2. Metodlar va o'rganilganlik darajasi:

M.Y.Masson butun O'zbekiston hududida dastlabki tangalarni qayd etish ishlarini boshlab bergan desak adashmagan bo'lamiz[12]. Y.A.Davidovichning ham tadqiqotlari e'tiborga molik[6]. Keyinchalik ushbu tadqiqot ishlarini M.N.Fedorov va E.V.Rtveladzlar tomonidan 1966 – 1968 yillarda O'zbekiston hududida qayd etilgan tangalar misolida olib boriladi[24]. B.V.Lunin ham arxiv materiallari asosida O'zbekiston hududidan alohida va xazina hoida aniqlangan tangalar ro'yxatini tuzadi[11]. 1969 – 1972 yillarda O'zbekiston hududida aniqlangan tangalarni ro'yxatga olishni B.D.Kochnev, E.V.Rtveladze, M.N.Fedorov va T.S.Ernazarovalar tomonidan olib borildi[8]. Keyingi tadqiqot natijalari B.D.Kochnev, E.V.Rtveladze, A.X.Ataxodjayevlarning umumiy tadqiqotlari tarkibida namoyon bo'ladi.

Mazkur maqolada tadqiqot metodologiyasi sifatida zamonaviy fan rivojlanishining qonuniy tendensiyasi bo'lmish fanlararo yondashuv usulidan foydalanilgan. Maqola umum qabul qilingan

tarixiy metodlar – tarixiylik, qiyosiy-mantiqiy tahlil, xronologik tahlil, ketma ketlik, xolislik tamoyillari asosida yoritilgan bo‘lib, Chag‘oniyon mulkligi va uning tasarrufiga kirgan hududlarda VIII – XIII asr boshlarigacha muomalada bo‘lgan tangalarning topilishi, aniqlanishi va ro‘yxatga olinishda tadbiiq etilgan.

3. Tadqiqot natijalari:

Chag‘oniyon, arabchada as-Sag‘oniyon, hududida ko‘plab arxeologik tadqiqotlar olib boriladi, bu borada asosiy ishlarni E.V.Rtveladze tomonidan olib boriladi. Ushbu tadqiqotlar natijasida ko‘plab turli davrlarga oid tangalar ham qayd etiladi. Shuningdek mahalliy aholi tomonidan tasodifan topilgan tangalarning bir qismi ham bugunda Termiz arxeologiya muzeyi, “Termiz” muzey qo‘riqxonasi (sobiq Surxondaryo viloyat o‘lkashunoslik muzeyi) va fuqarolarda saqlanmoqda. Ushbu satrlar muallifi tomonidan yuqoridagi ma‘lumotlar asosida bir qancha alohida va xazina hoida qayd etilgan tangalar ro‘yxati ishlab chiqildi. Shuningdek, 8 dona alohida va 2 dona xazina ko‘rinishidagi hali e‘lon qilinmagan tangalar haqida ma‘lumotlar keltirilgan.

Arab xalifaligi;

1.1 2022-yil bahorida Boysun tumani 38.223343, 67.158688 koordinatadan avvaliga bir dona, sal janubroq qismidan yana 2 dona jami 3 dona dirham topiladi. O‘rganish natijada birinchi dirham, hajmi 2.6 sm, og‘irligi 2.71 gramm, millodiy 732-yilda Vositda zarb etilganligi aniqlandi, janubroqdan topilgan ikki tanga esa, hajmi 2.5-2.6 sm, og‘irligi 2.96-2.79 gramm, Xalifa Al Mahdiy nomi bilan zarb etilgan Buxorxudot dirhami ekanligi aniqlanadi[4, B. 164-168].

1.2 Budrachda olib borgan tadqiqotlari davomida tepalikdagi qazishmadan 1 dona [14]8/765 – 766-yillarda Buxoroda Amir Ma‘bad nomi bilan zarb etilgan mis tanga aniqlanadi[17, C. 464–46].

1.3 Sho‘rchi tumanida joylashgan Sovrinjontepa yodgorligida arxeolog M.Is‘hoqov tomonidan olib borilgan qazishmalar davomida 2 dona mis tanga aniqlanadi. E.V.Rtveladze tomonidan tanga o‘rganilganda ushbu tanga xalifalik taxti vorisi Amir Muhammad al-Mahdi tomonidan 146/763 – 764-yillarda zarb etilganligi aniqlanadi[19, C. 38–43].

1.4 Kulyalitepa VIII asrga tegishli, sanasi va hukmdorni aniqlashni iloji bo‘lmagan mis tanga aniqlanadi[19, C. 38–43].

1.5 Budrachtepa shahristonidan Sag‘oniyonda VIII asrlarda zarb etilgan jami uch dona mis tangalar[19, C. 38–43].

1.6 Obidobodtepadan 18-inshoot va 4-inshoot 2-qatlamidan VIII asrga tegishli, sanasi va hukmdorni aniqlashni iloji bo‘lmagan mis tanga aniqlanadi[19, C. 38–43].

1.7 2022-yilda Sariosiyo tumani, To‘palang daryosi o‘ng qirg‘og‘idan xalifa Al-Amin nomi bilan Muhammadiya shaharida 184-yilda zarb etilgan safforiylar dirhami aniqlanadi[5].

1.8 2024-yil yanvar oyida Sariosiyo tumanidan Toxiriylardan Tohir ibn al-Xusayn Zul-l-Yaminayn nomi bilan hijriy 205-yilda Samarqandda zarb etilgan dirhami aniqlanadi[5].

1.8 2022-yilda Sariosiyo tumani 9-maktab yaqinidagi ekin maydoni hududidan Amir ibn Lays nomi bilan Zarbxonasini aniqlashning iloji bo‘lmagan, hijriy 280-yilda zarb etilgan dirhami aniqlanadi[5].

Somoniylar;

2.9 2022-yilda Sariosiyo tumani 9-maktab yaqinidagi ekin maydondan Ismoil ibn Ahmad nomi bilan Samarqandda 281-yilda zarb etilgan fuls aniqlanadi[5].

2.10 2022-yilda Sariosio tumani 9-maktab shimoliy tomonidagi ekin maydondan Nasr ibn Ahmad nomi bilan Samarqandda 256-yilda zarb etilgan fuls aniqlanadi[5].

2.11 2024-yil Uzun tumani hududidan Qoratog‘ daryosi bo‘yidan Somoniylar davriga oid 4 dona dirhamdan iborat xazina aniqlanadi[5].

2.12 G.A.Pugachenkova tomonidan Xolchayon yodgorligida olib borgan tadqiqotlari davomida turli yillarda Somoniy hukmdor Mansur ibn Nuhning 356/966 yillarda Buxoroda zarb ettirgan mis tangasi va yana Mansur ibn Nuhning 35(?) mis tangasi aniqlangani qayd etiladi[13].

2.13 Darzangi arxeologik yodgorligidan somoniylar davriga oid bo‘lgan, tahminan X asr, yozuvlari siyqalanib o‘qishni iloji bo‘lmagan bir dona mis tanga aniqlanadi[14].

2.14 2020-yilda Sariosiy tumani 38.457157, 67.945011 koordinatadan Nuh ibn Mansur nomi bilan zarb xona va sanasi o‘chib ketgan dirham aniqlanadi[5].

Qoraxoniylar;

3.15 G.A.Pugachenkova tomonidan Xolchayon yodgorligida olib borgan tadqiqotlari davomida bir dona tahminan XII asrga oid bo'lgan mis tanga aniqlanadi[13].

3.16 E.V.Rtveladze tomonidan 1982-yilda Budrachtepa yodgorligida olib borgan tadqiqotlar jarayonida Dunyotepadani XI asrning birinchi o'n yilligiga oid bo'lgan Sag'oniyonda amir Muzaffar nomi bilan zarb etilgan mis tanga aniqlanadi[15].

3.17 2022-yil iyul oyida, ushbu 38°07'43.1"N 67°52'53.8"E koordinatadagi yodgorlikdan 100 metr uzoqlikdan, dalaga ishlov berayotgan mahalliy ishchi qizlar tomonidan 5 dona qoraxoniylar davriga tegishli kumush suvi yugurtirilgan mis tangalar topiladi, al-Qodir nomidan zarb qilingan ushbu tangalar ayni vaqtda ham mahalliy aholi qo'lida saqlanmoqda[3].

3.18 Darzangi yodgorligida E.V.Rtveladze tomonidan 1978-yilda olib borilgan qazishmalar davomida qoraxoniylar Ibrohim ibn Husayn nomi bilan 1178 – 1179-yillar da zarb etilgan mis tanga aniqlanadi[15, C. 84–94].

3.19 1966 – 1967-yillarda Xotinrabod arxeologik yodgorligida olib borilgan qazishmalar davomida jami 4 dona qoraxoniylarning XII – XIII asr boshlariga oid bo'lgan mis tangalari aniqlanadi[24, C. 83].

3.20 1977-yilda B.Raxmatov tomonidan Barattepa yodgorligidan 1 km shimolda joylashgan tepalikdan 7 dona kumush qoplangan mis tangalar topiladi. Dirhamlar Rukn ad-dunya va-d-din Xusravshoh tomonidan xalifa an-Nosir (1180—1220) nomi bilan zarb etilganligi aniqlanadi[19, C. 38–43].

G'aznaviylar;

4.21 K.A.Sheyko tomonidan 1990-yilda Barottepada olib borilgan qazishmalar vaqtida bir dona Mahmud G'aznaviy tomonidan zarb ettirilgan dirham aniqlanadi[21].

4.22 2023-yilda Quyi Machay qishlog'i, Machaysoyning chap qirg'og'idan bir dona Sabuqtegin va Mahmud G'aznaviy nomlari bilan zarb etilgan dirham aniqlanadi[3].

Saljuqiylar;

5.22 1960-yilda Sho'rchi tumani Munchoqtepa yodgorligidan (Bugungi Qumqo'rg'on tumani hududi) arxeolog D.P.Varxatova tomonidan kumush tangalar xazinasi topiladi. Tangalar o'rganilganida tangalar saljuqiy hukmdor Sulton Sanjar nomi bilan zarb etilganligi aniqlandi. Tangalardan birida zarb etilgan 522/1128-yil sa'nasi aniq saqlanib qolgan[23, C. 120-126].

5.23 1972-yil noyabr oyida Qumqo'rg'on tumani Gazli hududidan (ehtimol Qorovultepa yodgorligi-N.M) 1214 dona kichik, 7 o'rtacha va 19 yirik holatda saljuqiylar kumush tangalari xazinasi aniqlanadi[22].

Anushteginiylar;

6.24 1970-yilda Sho'rchi tumani Aymattepa yodgorligidan Alauddin Muhammad Xorazmshohning tomonidan zarb ettirilgan kumush suvi qoplangan mis tangalar xazinasi aniqlangan[16, C. 65–68].

6.25 Borattepadan Alauddin Muhammadning bir dona kumush suvi qoplangan mis tangasi aniqlanadi[16, C. 65–68].

6.26 1966 – 1969-yillarda Xotinrabod yodgorligidan Alauddin Muhammad Xorazmshohning og'irligi 4.9 grammni tashkil etgan, hijriy 617-yilda zarb etilgan orltin dinori aniqlanadi va M.Y.Masson tomonidan o'rganiladi[24, C. 83].

6.27 1987-yilda E.V.Rtveladze tomonidan Dunyotepada olib borilgan tadqiqot ishlari davomida P-I (БДР-I) Muhammad binni Takash mis tangasi aniqlanadi[13, C. 27].

6.28 2019-yilda Surxondaryo viloyati 38.203681,67.157597 koordinatadan zarbxona va hukmdor ismi o'chib ketgan, hijriy 420-425-(?) yilda zarb etilgan fuls aniqlanadi[5].

6.29 2019-yilda Surxondaryo viloyati 38.207427,67.148944 koordinatadan ikki dona tanga topildi. Ikkisining ham zarbxona va sanasi, hukmdor nomi aniqlanmagan, faqat bittasida Sag'oniyon so'zi saqlanib qolgan. Paleografiya asosida tahminan Sag'oniyonda zarb etilgan Alauddin Muhammad mis tangasi degan xulosaga kelindi[5].

4. Xulosa:

Yuqoridagilardan ma'lum bo'ladiki, bugunga qadar arab xalifaligiga oid bo'lgan 4 dona mis, 2 dona dirhamlar alohida holatda aniqlangan bo'lsa 3 dona mis va 3 dona dirhamlardan iborat ikki ko'rinishda xazinalar aniqlangan. Somoniylar davriga oid mis tangalar esa 5 dona alohida ko'rinishda aniqlanadi, dirhamlar esa uch marotaba alohida ko'rinishda qayd etilgan. Xazinalar esa bir dona bo'lib jami to'rt dirhamdan iborat. Qoraxoniylar davriga oid mis tangalar alohida ko'rinishda uch marotaba qayd etilgan bo'lsa xazina ko'rinishida bir marotaba jami 4 mis tangadan iborat xazina, ikki marotaba 5 va 7 donadan iborat kumush qoplangan mis tangalardan iborat xazinalar qayd etilgan. G'aznaviylar sulolasiga oid tangalar esa 2 marotaba alohida ko'rinishlarda qayd etilgan. Saljuqiylar sulolasiga oid tangalar esa g'aznaviylar tangalariga teskari mutanosiblikda, ikki marotaba kumush dirhamlardan iborat xazina ko'rinishida qayd etilgan. Anushteginiylar sulolasiga oid bir donadan mis va kumush dirhamlar alohida ko'rinishda qayd etilgan bo'lsa, ikki marotaba kumush qoplangan mis tangalar xazinasini ham qayd etilgan. Qolgan sulolalardan farqli tarzda Anushteginiylar sulolasi tomonidan zarb etilgan bir dona alohida ko'rinishda dinor ham qayd etilgan.

VIII – XIII asr boshlarida Sag'oniya tanga zarb ettirgan sulolalar va davlatlar B.D.Kochnev tomonidan tadqiq etilgan[10, C. 63-6]. Unga ko'ra (as-) Sag'oniya Abbosiylar 142/759 – 760-yillarda, Somoniylar: 297/909 – 910-yillarda dirham, 365/975 – 976, 369/979 – 980, 377/987 – 988-yillarda fuls. Qoraxoniylar: 395 – 397/1004 – 1007-yillarda dirham, 398/1007 – 1008-yillarda dirham va fulus, 400/1009 – 1010-yillarda dirham, 401/1010 – 1011-yillarda fuls, 402 – 403/1011 – 1013-yillarda dirham va fuls, 406/1015 – 1016-yillarda fuls, 414 – 418/1023 – 1028-yillarda, 430 – 434/1038 – 1043-yillarda dirham, noma'lum dirhamlar: 410/1019 – 1020-yil, 414/1023 – 1024, 418 – 424/1027 – 1033-yillarda ham zarb etilgan. Muhtojiylar davri: 405/1014 – 1015-yilda fuls, muhtojiy (?): 420/1029, 424-26/1032 – 1035, 428/1036 – 1037-yillarda dirhamlar zarb ettirgan. Saljuqiylar tomonidan esa: 435/1043 – 1044 yoki 445/1053 – 1054, 449/1057 – 1058-yillarda dirham, Saljuqiy (?): 440/1048 – 1049-yilda dirham zarb etilgan. Anushteginiylar davriga oid: 615 – 616/1218 – 1220-yillarda dirhamlar zarb etilgan. 434/1042 – 1043-yillarda zarb xonasi Sag'oniya sifatida yozilgan Ma'dud G'aznaviyning dirhami ham ma'lum ekanligi qayd etilgan.

Sag'oniya o'zining muhim strategik o'rni tufayli doimo Movarounnahrda qudratga kelgan davlatlar uchun muhim ahamiyat kasb etgan. Somoniylar va qisman Qoraxoniylar davlati Sag'oniya mahalliy sulolalar yordamida itoatda ushlab turishga muvaffaq bo'lgan. Ammo Saljuqiy va G'aznaviylar davlati ham o'z ta'sir doiralarini Sag'oniya o'tkazishga doimo urinib kelgan. Agar numizmatik va yozma manbalardagi ma'lumotlarni tahlil etadigan bo'lsak, Somoniylar davlati ushbu hudud uchun amalda mahalliy Muhtojiylar sulolasi bilan raqobatlashish maydoni sifatida namoyon bo'lsa, Qoraxoniylar davlati tarkibida esa G'aznaviylar davlati bilan chegaradagi asosiy buffer, yarim mustaqil o'lka sifatida namoyon bo'ladi [20, C. 56]. To'g'ri, XI asrning birinchi yarmida Qoraxoniylar sulolasining ayrim hukmdorlari Sag'oniya va Termiz ustidan mutlaq hokimiyat nazoratini o'rnatib chegara, yarim mustaqil mulklik hududini Balxga ko'chirishga urinishadi va bir muddat bunga erishadilar ham [9, C. 80]. Ammo vaqt o'tishi bilan janubiy-g'arbiy Toxaristonning janubiy markazi Termiz asosan G'aznaviylar va Saljuqiylar uchun Amudaryo bo'yidagi tayanch shahar rolini o'tasa, Sag'oniya esa Qoraxoniylar davlati uchun Amudaryogacha bo'lgan asosiy tayanch vazifasini o'tay boshlaydi.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Ibn Havqal. Kitob surat al-ard, Movarounnahr. Arab tilidan Sh.Kamoliddin tarjimai.-T.; O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2011.- B 30-34. (Ibn Havkal. Kitob surat al-ard, Movarounnahr. Translated from Arabic by Sh. Kamoliddin.-T.; National Encyclopedia of Uzbekistan, 2011.- P. 30-34)
2. Ibn Khordodbeh, Abu-l-Kasim Obaydallah ibn Abdallah. Kitob al-Masalik wa-l-masalik/ Ed. M.J. de Goejes, BGA, pars 6, Lugduni-Batavorum: E.J. Brill, 1967.-P. 203
3. Mahalliy aholida saqlanmoqda. (It is kept in the hands of local residents)

4. Normo‘minov M.B. Boysundan topilgan kumush tangalardan iborat xazina haqida. Eurasian journal of Social sciences, Philosophy and culture. ISSN 2181-2888. Volume 2 Issue 13, December 2022. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7462435> B.164-168. (Normominov M.B. About the treasure of silver coins found in Boysun. Eurasian journal of Social sciences, Philosophy and culture. ISSN 2181-2888. Volume 2 Issue 13, December 2022. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7462435> P.164-168.)
5. Shaxsiy kolleksiyada saqlanayotgan ushbu tanga A.Ataxodjayeв tomonidan o‘qilgan. (This coin, kept in a personal collection, was read by A. Atakhodjayeв)
6. Давидович Е.А. Неопубликованные монетные находки на территории Узбекистана // Материалы по археологии Узбекистана. [Труды Института истории и археологии АН УзССР. Вып. 7].– Ташкент.; 1955.- С. 155-174. (Davidovich E.A. Unpublished coin finds on the territory of Uzbekistan // Materials on the archeology of Uzbekistan. [Proceedings of the Institute of History and Archeology of the Academy of Sciences of the UzSSR. Vol. 7]. - Tashkent.; 1955.- pp. 155-174)
7. Камалиддинов Ш.С. Историческая география Южного Согда и Тохаристана по арабоязычным источникам IX – начала XIII вв. Ўзбекистон. Т.; 1996.- С. 130. (Kamaldinov Sh.S. Historical geography of Southern Sogd and Tokharistan according to Arabic-language sources of the 9th - early 13th centuries. Uzbekistan. T.; 1996.- P. 130)
8. Кочнев Б.Д, Федоров М.Н, Ртвеладзе Э.В. Эрнazarова Т.С. Нумизматические находки на территории Узбекистана в 1969–1972 гг. // ОНУ.– Ташкент.; 1978, № 3.(Kochnev B.D., Fedorov M.N., Rtveldaze E.V. Ernazarova T.S. Numismatic finds on the territory of Uzbekistan in 1969–1972. // ONU. - Tashkent.; 1978, no. 3.)
9. Кочнев Б.Д. Клад позднекараханидских дирхемов из Термеза // Крайведения Сурхандарьи. Ташкент.; 1989.- С. 80. (Kochnev B.D. Treasure of late Karakhanid dirhams from Termez // Regional Studies of Surkhandarya. Tashkent.; 1989.- P. 80.)
10. Кочнев Б.Д. Мусульманский чекан Северного Тохаристана// Бактрия-Тохаристоннинг шаҳар маданияти. Самарқанд.; 1995.- С. 63-64. (Kochnev B.D. Muslim coinage of Northern Tokharistan // Baktria-Tokharistonning shahar madaniyati. Samarkand; 1995.- pp. 63-64)
11. Лунин В.Б. К топографии и описанию древних монетных кладов и отдельных монетных находок на территории Узбекистана (по архивным данным). //ИМКУ ВЫП 8. Ташкент.; 1969.- С. 169-193. (Lunin V.B. To the topography and description of ancient coin hoards and individual coin finds on the territory of Uzbekistan (according to archival data). //ИМКУ ISSUE 8. Tashkent; 1969.- pp. 169-193.)
12. Массон М.Е. Монетные находки, за регистрированные в Средней Азии в 1930 и 1931 годах. //Материалы Узкомстариса выпуск 5. Ташкент.; 1933.- С. 10. (Masson M.E. Coin finds recorded in Central Asia in 1930 and 1931. //Materials of Uzkomstaris issue 5. Tashkent.; 1933.- P. 10.)
13. Отчет о маршрутных исследованиях узискэ и раскопах на городище Будрач в Сурхандарьинской области УзССР (1986-1987гг.) Ответственный исполнитель Э.В.Ртвеладзе. 1987г. Институт Археология АН РУз-Ф5-01-Д99. С. 27. (Report on route research of uziske and excavations at the Budrach settlement in the Surkhandarya region of the UzSSR (1986-1987) Responsible executor E.V. Rtveldaze. 1987 Institute of Archeology of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan-F5-01-D99. P. 27.)
14. Пугаченкова Г.А. Халчаян. Т.; 1966. – С. 124. (Pugachenkova G.A. Khalchayan. T.; 1966. – P. 124.)
15. Ртвеладзе Э.В. Два средневековых чаганианских селения // ИМКУ. Вып. 15. Ташкент.;1979.- С. 84–94. (Rtveldaze E.V. Two medieval Chaganian villages // ИМКУ. Vol. 15. Tashkent; 1979.- pp. 84–94.)
16. Ртвеладзе Э.В. Нумизматические находки на территории Узбекистана в 1969– 1972 гг. // ОНУ. №3.- С. 65–68. (Rtveldaze E.V. Numismatic finds on the territory of Uzbekistan in 1969–1972. // ONU. No. 3.- pp. 65–68.)

17. Ртвеладзе Э.В. Исследования на городище Будрач и в его окрестностях // АО-1981. М.; 1982.- С. 464–466. (Rtveladze E.V. Research at the site of Budrach and its surroundings // АО-1981. М.; 1982.- pp. 464–466.)
18. Ртвеладзе Э.В. Новые археологические данные к истории городища Будрач// ИМКУ. Вып. 18. Ташкент.; 1983.- С. 173–187. (Rtveladze E.V. New archaeological data on the history of the Budrach settlement // IMKU. Vol. 18. Tashkent.; 1983.- pp. 173–187.)
19. Ртвеладзе Э.В. К истории денежного обращения в Саганиане VIII – начала XIII вв. // ЭВ. XXIII. 1985. - С.38–43. (Rtveladze E.V. On the history of monetary circulation in Saganian in the 8th – early 13th centuries. // EV. XXIII. 1985. - pp.38–43.)
20. Ртвеладзе Э.В. К истории Саганийана первой четверти XI в. по нумизматическим данным // ЭВ. XXIV. Ленинград.; 1988.- С. 56. (Rtveladze E.V. On the history of Saganian in the first quarter of the 11th century. according to numismatic data // EV. XXIV. Leningrad; 1988.- P. 56.)
21. “Termiz” muzey qo’riqxonasi, sobiq СОКМ. КП-2171-8, ИНВ-647. (“Termiz” museum reserve, former SOKM. KP-2171-8, INV-647.)
22. “Termiz” muzey qo’riqxonasi, sobiq СОКМ. КП-1678-2. (“Termiz” museum reserve, former SOKM. KP-1678-2.)
23. Федоров М.Н. Уникальный серебряный динар Султана Санджара из Сурхандарьинской област. //ИМКУ ВЫП 4. Ташкент; 1963. – С.120-126. (Fedorov M.N. Unique silver dinar of Sultan Sanjar from Surkhandaryinsky region. //IMKU ISSUE 4. Tashkent; 1963. – P.120-126.)
24. Федоров М.Н, Ртвеладзе Э.В. Нумизматические находки в Узбекистане в 1966-1968 г.// ЭВ вып. XXI. Ленинград; 1972.- С. 83. (Fedorov M.N., Rtveladze E.V. Numismatic finds in Uzbekistan in 1966-1968 // EV vol. XXI. Leningrad; 1972.- P. 83.)

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 4 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 7, НОМЕР 4

LOOK TO THE PAST

VOLUME 7, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000